

O`QUVCHILARGA TA'LIM-TARBIYA BERISHDA MULOQOT VA
NUTQNING AHAMIYATI

Oxunjanova Umida Sharifjanovna

Namangan viloyat , Uchqo'rg'on tuman, 7 -maktab amaliyotchi psixologi

Abduraxmanova Maxbuba Abdusattarovna

Namangan viloyat , To'raqo'rg'on tuman , 28-maktab amaliyotchi psixologi

O'rinova Dilbarxon Abdug'afurovna

Namangan viloyat , Mingbuloq tumani 51-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: ushbu maqolada o`quvchilarga ta`lim-tarbiya berish jarayonida pedagogik muloqot madaniyatidan foydalanish yo`llari haqida ma`lumotlar berilgan.

Tayanch tushunchalar: muloqot, axborot, verbal, noverbal, motivatsion to`siqlar, aqliy to`siqlar, emotsional to`siqlar

Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy bo`lgan ta`lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo`lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta`lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko`tarish, unga ilg`or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta`lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko`tarildi. Ta`limning barcha bosqichlariga oid umumiy pedagogik va dilaktik talab o`quvchining dasturiy bilim, tasavvur va ko`nikmalari asosida mustaqil ishlash samaradorligini takomillashtirish, ilmiy fikrlashga, o`quv faniga qiziqishini kuchaytirish, kasbiy bilimlarini chuqurlashtirish, nazariy va amaliy mashg`ulot mobaynida ularning faolligini oshirishdan iboratdir.

Respublikamiz xalq ta`limi oldida turgan asosiy vazifa har tomonlama kamol topgan sog`lom, qobiliyatli, o`z Vatani va xalqiga sodiq insonlarni tarbiyalash va ularni voyaga yetkazishdan iboratdir . Bu ulug` maqsadni ro`yobga chiqarish xalq ta`limi tizimiga qarashli barcha xodimlar va keng o`qituvchilar ommasidan o`z

ishiga ijodiy yondashish, har bir ishda yuksak samaradorlikka erishish xilma-xil metodik usullarni o`ylab topish hamda uni maktab hayotiga tadbiiq etishni talab qiladi. Bugun maktablarda ta`lim olayotgan o`quvchilar ilm-fan, texnika taraqqiyoti erishgan bir qator yutuqlardan bahramand bo`lgan ma`lum darajada bilimli kishilardir.

Har qanday davlat taraqqiyoti ta`lim-tarbiya sohasida erishilgan yutuqlar, uning jahon andozalariga mosligi va amaliy hayotda qanday o`rin tutishlariga bog`liq. Sifat o`zgarishlari esa mazkur sohada ijobiy yangiliklar kiritilishi bilan belgilanadi. O`z navbatida bunday yangilikni kiritish – imitatsion jarayon bo`lib, bu – ta`limda samaradorlikka erishishdan iborat bo`ladi. Bu borada boshlang`ish ta`lim o`quvchilarining nutqini o`stirishda bolalar adabiyoti vakillari, janrlari bilan tanishtirish va yangi pedagogik texnologiyalar asosida hikoya qilishga o`rgatish bo`yicha olib boriladigan o`zgarishlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Muloqot ijtimoiy-psixologik hodisa bo`lib, uning o`z o`rni va ahamiyati mavjud. Muloqot odamlar o`rtasida birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan bog`lanishlar rivojlanishining ko`p qirrali jarayonidir. Muloqot birgalikda faoliyat ko`rsatuvchilar o`rtasida axborot ayriboshlanishini o`z ichiga oladi. Shaxslar munosobatga kirishar ekan, eng muhim vositalardan biri bo`lgan tilga murojaat qiladilar. Muloqotning ikkinchi jihati munosobatga kirishuvchilarning o`zaro birgalikdagi harakati nutq jarayonida faqat so`zlar bilan emas, balki xatti-harakatlar bilan ham ayirboshlashdan iborat. Muloqot jarayoni shaxslarning qiziqishlariga, dunyoqarashiga, muomala madaniyatiga ham bog`liq bo`ladi, chunki shaxslardagi muloqot tabiiy ehtiyojdir.

Odamlar o`rtasida axborot almashish, o`zaro ta`sirning yagona yo`lini ishlab chiqish, o`zgalarni idrok qilish va tushunib baholashga *muloqot* deyiladi.

O`quvchilar faoliyatida yetakchi o`rinni egallaydi. Muloqot jarayonida obyektning maxsus tomonlarining borligi ham muhim hisoblanadi. Shuni aytish joizki, ko`p hollarda bunday shaxslar jamiyatdagi axloqsiz, odobsiz va vijdotsiz kishilardir. Muloqot jarayonida har xil psixologik to`siqlar mavjud. Ko`proq ular sun`iy ravishda vujudga keladi.

Muloqot jarayonida quyidagi psixologik to`siqlar mavjud:

- 1) motivatsion to`siqlar;
- 2) aqliy (intellektual) to`siqlar;
- 3) emotsional to`siqlar;
- 4) tarbiyaviy jarayondagi to`siqlar.

Motivatsion to`siqlar shaxslarning muloqotga kirishishdan bosh tortishi, muomalani to`g`ri, aniq ko`rinishda olib borilishini xohlamasligi jarayonida namoyon bo`ladi. Aqliy to`siqlar shaxsning xodimga nisbatan bilim doirasining kengligi, mantiqiy fikrlashining chuqurligi va huquqiy savodxonligi mazmunan boy bo`lgan taqdirda yuzaga keladi. Emotsional to`siqlar muloqotga kirishuvchilarning psixologik va emotsional-irodaviy holatlaridan kelib chiqadi (agressivlik, qo`rquv, asabiylashish, xo`rlanish va boshqalar).

Nutq faoliyati — odam tomonidan ijtimoiy-tarixiy tajribani o`zlashtirish, anlodlarga berish (uzatish) yoki kommunikatsiya o`rnatish, o`z shaxsiy qarakatlarini rejalashtirish va amalga oshirish maqsadida tildan foydalanish jarayonidir.

Nutq, axborot, xabar, ma'lumot va yangi bilim berish aqliy topshiriklarni yechish faoliyatidan iboratdir. Agarda til aloqa vositasi (quroli) bo`lsa, nutq esa aynan o`sha jarayonning o`zidir.

Ichki dunyosi, ma'anaviy qiyofasi, xulq-atvori, muomalasi, odob-axloqi, madaniyati uning tili orqali namoyon bo`ladi. Chunki har qanday kishining madaniyatligi, odobi, bilim darajasi, faxm-farosati, fikrlash doirasining kengligi yoki torligi, katta xayotga tayyor yoki tayyor emasligining nutqida o`z aksini topadi. Kimning tili boy bo`lsa, kim so`zlarni adabiy til asosida to`g`ri, aniq, ravon, ifodali va tushunarli talaffuz qilsa, o`z ona tiliga chuqur hupmat va ehtirom bilan qarasa, u bilimli sanalib, kishilar orasida obro`-e'tibor qozonadi.

Oramizda so`z boyligi kam, tili qashshoq, so`zlari qovishmagan, o`z fikrini aniq ifoda etolmaydigan yoshlar ham uchrab turadi. Ba'zi yoshlar orasidagi ruscha, ayrimlari esa ko`pchilik tushunmaydigan so`zlarni qo`shib odamlar orasida gapiradilar. Yoshlikdan badiiy adabiyotga mehr qo`yish, uni o`qishga ko`nikma

hosil qilish va ko'p o'qish va o'z fikrlarini kerakli joyda to'g'ri ayta bilishi yuksak ma'naviyatlikni, boy, go'zal, ta'sirchan tilga ega bo'lishni ta'minlaydi.

Kishi dunyoga mukammal inson bo'lib kelmaydi. U tug'iliboq ertak yoki dostonlardagi qahramonlardek aqlli, dono, bilimdon bo'lib qolmaydi. Inson tevarak atrofdagi narsa va hodisalarga, odamlar orasida, tabiatning go'zal qo'ynida, hayvonot dunyosi, parranda-yu hashoratlar, turli-tuman voqea-hodisalar qurshovida, ular bilan muloqotda bo'ladi, o'sib ulg'ayadi va kamol topadi. Yaxshilardan ibrat oladi, yomonlardan nafratlanadi. SHuning uchun inson yaxshilik, ezgulik sari intiladi. Bu intilishlarni bola ilk va kichik yoshligidan boshlab o'ziga o'zlashtirishga intiladi.

Xulosa qilib shuni alohida ta'kidlash kerak, bolalarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy maqsad va vazifalari bolalarni nutqiy, aqliy va jismoniy jihatdan rivojlantirish va maktabga tayyorlash, ularning ruhiyati, shaxsiy qobiliyati, intilishi va ehtiyojlari milliy va umuminsoniy qadriyatlar hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda rivojlanishni ta'minlash, ularni maktab ta'limida tayyorlashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Rasulova va boshqalar. Uchinchi ming yillikning bolasi. O'quv qo'llanma. T.,2001 y.
2. M.Ochilova. Muallim qalb me'mori. T.,2001 y.
3. Kodirov N. M. Transformation and globalization of information media //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 12. – C. 83-93.
4. Nodirbek Kodirov Mamasoliyevich. (2021). Current issues of formation of information culture in youth. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770626>
5. Kodirov N. M. TRANSFORMATION AND GLOBALIZATION OF INFORMATION MEDIA //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 12. – C. 83-93.